

English version below

Adoración de los Magos procedente del convento de Santa Clara de Medina de Pomar (Burgos)

[Gante, Justo de](#) (¿Gante?, ca. 1432 - ?, ca. 1480)

Nº inventario: 82 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1475

Contexto cultural / Estilo: Flandes

Dimensiones: 109,2 x 160 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Temple](#)

Procedencia: [Convento de Santa Clara, Medina de Pomar](#) (Medina de Pomar, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 41.190.21

Historia del objeto

Louis Demonts afirmó en uno de sus estudios que esta pintura estuvo en manos del anticuario Jacques Seligmann y procedía de la capilla de los duques de Frías en Medina de Pomar, en la provincia de Burgos. Consideraba, incluso, que el clima español podía haber contribuido a la buena conservación de esta obra –la fragilidad de la técnica empleada en su factura, explica que no hayan llegado muchos ejemplares de esta naturaleza a nuestros días–. El mismo autor estimaba que esta obra debía ser anterior a la *Comunión de los Apóstoles* del museo de Urbino (Palazzo Ducale). Sugería, asimismo, que el hombre de verde con gorro rojo, podía ser un retrato de Hugo van der Goes (Demonts, 1925). Post también aludió a la procedencia española de esta obra, indicando, a este respecto, que el estilo de Justo de Gante y el de Hugo Van der Goes gozaron de especial aprecio en España (Post, 1933, part 1, p. 26). Según Folie, el hecho de que Juan Fernández de Velasco, sexto duque de Frías y embajador en Inglaterra, viajara a Flandes hacia 1600, permitiría explicar la presencia de esta obra en Medina de Pomar, pues el duque pudo adquirir esta pintura durante dicho viaje (Folie, 1960, pp. 113-116).

Procedente, por tanto, del patronato del Duque de Frías en el convento de Santa Clara en Medina de Pomar (Burgos), donde hubo de preservarse quizá hasta la década de 1880. Posteriormente estuvo en manos del comerciante de antigüedades Jacques Seligmann, cuyo negocio tenía sedes en París y Nueva York. Fue este quien vendió la obra al coleccionista George Blumenthal, en dicha colección se encontraba esta pintura cuando fue redactado el

catálogo de la misma en 1926. La mansión Blumenthal en Manhattan fue un receptáculo de numerosos tesoros artísticos procedentes de España –como fue el caso del patio de Vélez Blanco (Almería), que servía de espacio central a la residencia–. El magnate fue uno de los patronos del Metropolitan Museum of Art; además, fue director de la institución desde 1934 hasta su muerte en 1941, en cuya colección hoy se conserva esta obra. The Metropolitan Museum of Art es el principal depositario del legado Blumenthal.

Descripción

Se trata una pintura de temple al agua sobre lienzo, y no se conservan muchas, lo cual es ya singular. El maestro trabajó tanto en Gante como en la corte de Urbino, lo cual le permitió aunar tendencias artísticas del Norte y del Sur de Europa en un momento vibrante para la pintura, como se advierte en esta obra.

Ubicaciones

- 1941

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1924 - 1941

COLECCIÓN PRIVADA

[Georges Blumenthal y Florence Meyer Blumenthal, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1922 - 1924

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Jacques Seligmann, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1880

CONVENTO

[Convento de Santa Clara, Medina de Pomar, Medina de Pomar \(España\)](#)

Bibliografía

- DEMONTS, Louis (1925): "Essai sur Juste de Gand: À propos d'une 'Adoration des Mage' et d'une 'Mort de la Vierge'", nº 25, en *Revue d'art*, pp. 56-62, 65-66, 68-69.
- FOLIE, Jacqueline (1960): *Flanders in the Fifteenth Century: Art and Civilization. Exhibition Catalogue*, Detroit Institute of Arts Groeninge Museum, Detroit, pp. 113-116.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 26.
- RUBINSTEIN-BLOCH, Stella (1926): *Catalogue of the Collection of George and Florence Blumenthal. I Paintings-Early Schools*, vol. 1, París, il. 46.
- SELIGMANN, Germain (1962): *Merchants of art: 1880-1960. Eighty years of professional collecting*, Appleton-Century-Crofts, Nueva York.
- TAYLOR, Francis Henry (1941): "The Blumenthal Collection", nº 36, en *Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 197.
- WEHLE, Harry B. (1943): "A painting by Joos van Gent", vol. 2, en *Metropolitan Museum of Art Bulletin*, pp. 133-136, 137.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

Adoration of the Magi from the Convent of Santa Clara, Medina de Pomar (Burgos)

[Gante, Justo de](#) (¿Gante?, ca. 1432 - ?, ca. 1480)

Inventory number: 82 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1475

Cultural context / Style: Flemish

Dimensions: 43 x 63

Material: [Canvas](#)

Technique: [Tempera](#)

Provenance: [Santa Clara Convent, Medina de Pomar](#) (Medina de Pomar, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 41.190.21

Object History

In one of his studies Louis Demonts stated that this painting was in the hands of the antiquarian Jacques Seligmann and came from the chapel of the Dukes of Frías in Medina de Pomar in the province of Burgos. He even considered that the Spanish climate may have contributed to the good preservation of this work - the fragility of the technique used in its manufacture explains why not many examples of this type have survived to the present day. The same author considered that this work must be earlier than the 'Communion of the Apostles' in the museum in Urbino (Palazzo Ducale). He also suggested that the man in green with the red cap could be a portrait by Hugo van der Goes (Demonts, 1925). Post also alluded to the Spanish provenance of this work, indicating, in this respect, that the style of Justo de Gante and that of Hugo van der Goes were particularly appreciated in Spain (Post, 1933, part 1, p. 26). According to Folie, the fact that Juan Fernández de Velasco, sixth Duke of Frías and ambassador to England, travelled to Flanders around 1600 may explain the presence of this work in Medina de Pomar, as the Duke may have acquired the painting during that trip (Folie, 1960, pp. 113-116).

It therefore came from the patronage of the Duke of Frías in the convent of Santa Clara in Medina de Pomar (Burgos), perhaps until the 1880s. It was subsequently in the hands of the antiques dealer Jacques Seligmann, whose business was based in Paris and New York. It was Seligmann who sold the work to the collector George Blumenthal, in whose collection it was to be found when the catalogue of the collection was drawn up in 1926. The Blumenthal mansion in Manhattan was a receptacle for numerous treasures from Spain –as was the case with the Vélez Blanco courtyard, which served as the central space of the residence–. The magnate was one of the patrons of the Metropolitan Museum of Art, and was director of the institution from 1934 until his death in 1941, in whose collection this painting is preserved today. The Metropolitan Museum of Art is the principal repository of the Blumenthal legacy.

Description

This is a water temple painting on canvas, and not many of them have survived. The master worked both in Ghent and at the court of Urbino, which allowed him to bring together artistic trends from Northern and Southern Europe at a vibrant time for painting, as can be seen in this work.

Locations

- 1941

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1924 - 1941

PRIVATE COLLECTION

[Georges Blumenthal and Florence Meyer Blumenthal, New York \(United States\)](#)

- 1922 - 1924

DEALER/ANTIQUARIAN

[Jacques Seligmann, New York \(United States\)](#)

- ca. 1880

CONVENT

[Santa Clara Convent, Medina de Pomar, Medina de Pomar \(Spain\)](#)

Bibliography

- DEMONTS, Louis (1925): "Essai sur Juste de Gand: À propos d'une 'Adoration des Mage' et d'une 'Mort de la Vierge'", n° 25, en *Revue d'art*, pp. 56-62, 65-66, 68-69.
- FOLIE, Jacqueline (1960): *Flanders in the Fifteenth Century: Art and Civilization. Exhibition Catalogue*, Detroit Institute of Arts Groeninge Museum, Detroit, pp. 113-116.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), n° 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 26.
- RUBINSTEIN-BLOCH, Stella (1926): *Catalogue of the Collection of George and Florence Blumenthal. I Paintings-Early Schools*, vol. 1, Paris, il. 46.
- SELIGMANN, Germain (1962): *Merchants of art: 1880-1960. Eighty years of professional collecting*, Appleton-Century-Crofts, Nueva York.
- TAYLOR, Francis Henry (1941): "The Blumenthal Collection", n° 36, en *Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 197.
- WEHLE, Harry B. (1943): "A painting by Joos van Gent", vol. 2, en *Metropolitan Museum of Art Bulletin*, pp. 133-136, 137.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York. Dominio Público

